

PEDAGOGLARNING KASBIY SO'NISH SINDROMI SHAKLLANISHI KONTEKSTIDA SHAXSIY-XUSUSIY INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI

Jamoliddinova Nigora Tohirjon qizi, Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti mustaqil tadqiqotchisi, Toshkent, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: ta'lim tizimida talablarning ortishi sharoitida surunkali professional stress pedagoglarning emotsional resurslarini kamaytirishi mumkin. "Inson–inson" kasblarida doimiy emotsional yuklama motivatsiya pasayishi va ruhiy charchoqqa olib keladi.

MAQSAD: pedagoglarda kasbiy so'nish shakllanishida shaxsiy-psixologik va ijtimoiy-psixologik omillarning rolini aniqlash hamda V. Boyko metodikasi asosida bosqich va simptomlarni tavsiflash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot 80 nafar pedagog va rahbar ishtirokida o'tkazildi. V. Boyko metodikasi yordamida tashvish, rezistentlik, vazifalarni qisqartirish va energiya pasayishi simptomlari foizli taqsimot asosida tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar 48% da tashvish bosqichi, 75% da rezistentlik bosqichi belgilari mavjudligini ko'rsatdi. 25% da professional vazifalarni soddalashtirish va 25% da energiya pasayishi qayd etildi. Shaxsiy omillar (introversiya, ichki konfliktlar) va yuqori kommunikativ yuklama asosiy risk determinantlari sifatida ajratildi.

XULOSA: kasbiy so'nish shaxsiy va ijtimoiy-psixologik omillarning uyg'un ta'siri natijasidir. Profilaktika uchun uzluksiz psixologo-pedagogik qo'llab-quvvatlash va o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur.

Kalit so'zlar: pedagog, kasbiy so'nish, professional stress, emotsional charchoq, rezistentlik, psixologik qo'llab-quvvatlash.

ЛИЧНОСТНО-ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ

Джамолитдинова Нигора Тохиржон кизи, независимый исследователь Научно-исследовательского института семьи и гендера, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: рост требований к качеству образования усиливает хронический стресс педагогов, что может приводить к эмоциональному истощению.

ЦЕЛЬ: определить роль личностных и социально-психологических факторов в формировании выгорания и описать его стадии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании участвовали 80 педагогов и руководителей. Использована методика В. Бойко с анализом процентного распределения симптомов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: у 48% выявлена стадия тревожности, у 75% — стадия резистентности. У 25% отмечены редукция обязанностей и снижение

энергетического потенциала. Факторами риска выступают интроверсия и высокая коммуникативная нагрузка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: выгорание обусловлено сочетанием личностных и социальных факторов. Необходима система психолого-педагогической поддержки и профилактики.

Ключевые слова: педагог, профессиональное выгорание, стресс, эмоциональное истощение, резистентность, психологическая поддержка.

PERSONAL AND INDIVIDUAL CHARACTERISTICS IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF TEACHERS' PROFESSIONAL BURNOUT SYNDROME

Jamoliddinova Nigora Tohirjon qizi, Independent Researcher at the Research Institute of Family and Gender, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: increasing educational demands intensify chronic stress, leading to emotional exhaustion in teachers.

AIM: To identify personal and social determinants of burnout and describe its stages.

MATERIALS AND METHODS: the study involved 80 teachers and managers. Burnout symptoms were analyzed using percentage distribution based on Boyko's method.

DISCUSSION AND RESULTS: anxiety indicators were found in 48% and resistance in 75% of participants. Task reduction and decreased energy were observed in 25%. Introversion and high communicative load were key risk factors.

CONCLUSION: burnout results from the interaction of personal and social factors. Continuous psycho-pedagogical support is essential for prevention.

Keywords: teacher, professional burnout, stress, emotional exhaustion, resistance, psychological support.

So'nggi yillarda O'zbekistonda o'qituvchi-pedagog kasbiga e'tibor sezilarli darajada ortib bormoqda. 2022–2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston"ning taraqqiyot strategiyasi doirasida maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilim va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish, har bir fan bo'yicha mahalliy yoki xalqaro sertifikatlash talablarini joriy etish, toifaga ega bo'lmagan maktab o'qituvchilarini diagnostika qilish va ayniqsa chekka hududlardagi umumta'lim maktablarini yuqori malakali pedagoglar bilan to'ldirish kabi aniq maqsadlar belgilangan [1].

Shu bilan birga, so'nggi yillarda insonning turli kasb sohalarida stressga bardoshlilik va bu bardoshlilikni shakllantirish mexanizmlari bo'yicha tadqiqotlarga qiziqish keskin oshmoqda. Kasbiy stress va kasbiy so'nish (burn-out) masalalari, xususan "inson-inson" tizimida faoliyat yurituvchi kasb egalari – o'qituvchilar, shifokorlar, psixologlar, savdo xodimlari va boshqa mutaxassislar orasida o'rganilmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, surunkali professional stress kasbiy so'nishga olib kelishi tabiiy holat bo'lib,

bunda mutaxassisning to'la qonli faoliyati va hayotiy motivatsiyasi pasayadi, apatiya va ishga nisbatan befarqlik rivojlanadi, hayotiy qadriyatlar yo'qoladi (C. Maslach, S. Jackson, 2006). Bundan tashqari, L.N. Yur'yeva va L.I. Larentsova fikriga ko'ra, kasbiy so'nish jismoniy va ruhiy salomatlikka, ish sifati va professional munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi, ba'zi holatlarda esa spirtli ichimliklar yoki narkotik moddalarga qaramlik va hatto suicidga olib kelishi mumkin. [7, 21-b]

Shu sababli pedagoglarning kasbiy stress va kasbiy so'nish darajasini aniqlash, ularni oldini olish va psixologo-pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy so'nish– asosan surunkali emotsional stressga javob bo'lib, u doimiy charchoq, ruhiy tushkunlik, motivatsiyasiz agressiya, o'ziga va atrofdagilarga norozi bo'lish kabi holatlarda namoyon bo'ladi. [4, 21-b]

Bu holat pedagoglarda ruhiy charchoq natijasida yuzaga keladi, bu esa bir turdagi hamdardlik uchun "to'lov" bo'lib xizmat qiladi, chunki professional majburiyatlarga "ruhining iliqligini berish", emotsional sarmoya kiritish kiradi. Pedagoglarda professional kuyish paydo bo'lishi turli shaxsiyat darajasidagi bir-biri bilan bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi omillarga bog'liq:

- Individual-psixologik darajada – subyektning psixodinamik xususiyatlari, qadriyat-motivatsiya sohasining xususiyatlari va o'z-o'zini tartibga solish ko'nikmalari va malakalarining shakllanganligi.
- Ijtimoiy-psixologik darajada – pedagogning faoliyatni tashkil qilish va shaxslararo munosabatlaridagi xususiyatlar.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, besh o'n besh ishtirokchida kasbiy kuyishning shakllanish belgilari kuzatilgan, va amalda har bir pedagogda turli simptomlar mavjud bo'lgan. Diagnostika natijalariga ko'ra:

- 48% pedagoglarda tashvish belgilari (syndromning birinchi bosqichi) aniqlangan, bu esa xavotir, kayfiyatning pasayishi va emotsional sezgirlikning oshishi bilan namoyon bo'ladi.

Bundan tashqari, quyidagi natijalar olingan:

- Umumiy energiya potentsialining pasayishi – 14 kishi
- Psixosomatik va psixovegetativ sindrom – 26 kishi
- Emotsional defitsit – 34 kishi
- Emotsional burn-out sindromi – 6 kishi

Masalaning dolzarbligi: Professional so'nish insonning ichki salbiy his-tuyg'ularni yig'ishi natijasida paydo bo'ladi, ularni "bo'shatish" yoki "osvobod qilish" bo'lmaydi. Professional so'nish insonning emotsional-energetik va shaxsiy resurslarini tugatadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda, shuningdek, boshqa mamlakatlarda ham professional stressdan tashqari, xodimlarning kasbiy so'nish sindromi haqida ham ko'proq gapirilmogda.

Kasbiy so'nish – surunkali emotsional stressga javob bo'lib, u doimiy charchoq, ruhiy tushkunlik, motivatsiyasiz agressiya, o'ziga va atrofdagilarga norozi bo'lish kabi holatlarda namoyon bo'ladi. Bu holat pedagoglarda ruhiy charchoq natijasida yuzaga keladi, bir

turdagi hamdardlik uchun “to‘lov” bo‘lib xizmat qiladi, chunki professional majburiyatlarga “ruhining iliqligini berish”, emotsional sarmoya kiritish kiradi.

Kasbiy so‘nishga quyidagi omillar sabab bo‘ladi: ish kunining uzoqligi, yuqori dinamiklik, vaqt yetishmovchiligi, ish yuklari, psixik jarayonlar va jismoniy resurslarning imkoniyat chegarasida faolligi, ro‘lning noaniqligi, ijtimoiy baho va hokazo.

“Kasbiy so‘nish” atamasi 1974 yilda amerikalik psixolog Freudenberg tomonidan joriy etilgan bo‘lib, u sog‘lom odamlarning psixologik holatini tavsiflash uchun ishlatilgan, ular intensiv va yaqin mijozlar bilan muloqotda bo‘lib, emotsional ortiqcha yuklanish muhitida ishlaydilar. [3, 76-b]

Kasbiy so‘nish – surunkali stress fonida rivojlanadigan sindrom bo‘lib, ishlovchining emotsional-energetik va shaxsiy resurslarini tugatadi. Bu ichki salbiy his-tuyg‘ularni yig‘ish natijasida yuzaga keladi. Aslida, kasbiy so‘nish – bu distress yoki umumiy adaptatsion sindromning uchinchi bosqichi – charchash bosqichi (G. Selye nazariyasi bo‘yicha). [5, 102-b]

Turli olimlar bu hodisaning tabiatini turlicha izohlashadi, ammo ko‘pchilik tadqiqotchilar burn-outni salbiy psixologik fenomen deb bilishadi, u psixo-emotsional charchoqni o‘z ichiga oladi, chuqur charchoq va bo‘shashuv hissi bilan, faoliyat subyektlariga nisbatan salbiy, kinik yoki befarq munosabat bilan, professional motivatsiyaning yo‘qolishi bilan kechadi.

Kasbiy so‘nish esa professional faoliyatga nisbatan muayyan emotsional munosabat sifatida ifodalanadi. Bu insonning psixik charchoqligi bilan bog‘liq bo‘lib, uzoq vaqt bir xil ishni bajarish natijasida motivatsiya pasayadi va ishdagi turli vaziyatlarga emotsional javob kamayadi (ya‘ni befarqlik yuzaga keladi).

Tadqiqotning maqsadi: Qaysi xodimlar professional so‘nish xavf guruhiga kiradi? Bu savolga javob berishda quyidagi qonuniyatlar aniqlanadi:

1. Professional so‘nishga ko‘proq yuzma-yuz va intensiv muloqot qiladigan xodimlar duch keladi: rahbarlar, sotuv bo‘yicha menejerlar, tibbiy va ijtimoiy xodimlar, maslahatchilar, o‘qituvchilar, politsiyachilar va boshqalar. Ayniqsa introvert xarakterga ega bo‘lgan xodimlar tez yonib ketadi.
2. So‘nishga ko‘proq ish bilan bog‘liq doimiy ichki konfliktni boshdan kechirayotganlar duch keladi, masalan, ish va oila o‘rtasida qarama-qarshilikni boshdan kechirayotgan ayollar, hamda qat‘iy raqobat sharoitida o‘z professional imkoniyatlarini doim isbotlashga majbur bo‘lganlar.
3. So‘nishga ko‘proq professional faoliyati doimiy noaniqlik va ish joyini yo‘qotish xavfi sharoitida bo‘lgan xodimlar duch keladi. Masalan, Rossiyada bu guruhga 45 yoshdan oshganlar kiradi.
4. Doimiy stress fonida yangi, noodatiy muhitga tushgan shaxslar ham so‘nishga ko‘proq moyil bo‘ladi. Masalan, universitetdan yangi bitiruvchi yuqori mas‘uliyatli ish boshlaganda va o‘zini malakasiz his qilsa, burn-out simptomlari olti oy ichida paydo bo‘lishi mumkin.

5. So'nishga ko'proq katta shaharlarda yashovchi shaxslar moyil, ular katta jamoatchilik bilan ko'plab tanish bo'lmagan insonlar bilan majburan muloqot qiladilar.

Kamroq xavf guruhida bo'lgan xodimlar:

- yaxshi sog'liqni saqlaydigan, sport bilan shug'ullanuvchi va sog'lom turmush tarzini olib boradiganlar,
- o'ziga bo'lgan ishonchi yuqori va o'z qobiliyatlariga ishonganlar,
- professional stressni muvaffaqiyatli yengib o'tganlar, konstruktiv o'zgarishga tayyor shaxslar,
- yuqori harakatlilik, ochiqlik, ijtimoiylik, mustaqillik va o'z kuchlariga tayanish istagi bilan ajralib turadiganlar,
- o'zida ijobiy, optimistik qadriyat va qarashlarni shakllantira oladiganlar.

Pedagoglarda kasbiy so'nishga ning paydo bo'lishi individual-psixologik va ijtimoiy-psixologik darajalardagi omillar bilan bog'liq. Yevropa Ittifoqi ma'lumotlariga ko'ra, taxminan 7% yevropaliklar ish joyida so'nish bilan azoblanadi, 5–7% depressiyaga moyil, 28% surunkali stressni boshdan kechiradi va 33% ish bilan bog'liq surunkali bel og'riqlaridan aziyat chekadi.

Tadqiqot metodlari. Ushbu sindromni o'rganish maqsadida Toshkent shahridagi maktab pedagoglari orasida V. Boyko metodikasi bo'yicha tadqiqot o'tkazilgan: 80 pedagog ishtirok etgan. Natijalar:

- 48% pedagoglarda tashvish belgisi (birinchi bosqich) kuzatilgan,
- 75% pedagoglarda rezistentlik bosqichi – emotsional omillardan qochishga harakat qiladi,
- 25% pedagoglarda professional vazifalarni kamaytirish, soddalashtirish kuzatilgan,
- 25% pedagoglarda umumiy energiya potentsiali pasaygan: 40% psixosomatik va psixovegetativ sindrom, 30% emotsional defitsit va depersonalizatsiya, 5% – to'liq emotsional so'nish sindromi.

Shuningdek, ushbu eksperiment ba'zi universitet bo'lim rahbarlari va menejerlarida ham o'tkazilgan, natijalar pedagoglar bilan o'xshash.

1-rasm. V.Boyko metodikasi bo'yicha tadqiqot natijalari (a) – pedagoglar, (b) – menejerlar va rahbarlar

Xulosa. Bu muammoni muhokama qilishda eng dolzarb jihat pedagogning faoliyatini uzluksiz psixologo-pedagogik qo'llab-quvvatlashni tashkil etishdir.

Sifatli qo'llab-quvvatlash: har bir pedagog uchun individual professional yo'l yaratish, to'liq moslashuvni ta'minlash, pedagogik faoliyatning individual uslubini rivojlantirish, professional destruksiylar, deformatsiyalar va emotsional burn-out sindromini oldini olish, professional mahorat va shaxsiy-professional sifatlarni rivojlantirish.

Psixologik qo'llab-quvvatlash natijasi – pedagogning professional rivojlanishi, shaxsiy salohiyatini amalga oshirish, professional o'zini saqlash va ishidan qoniqish.

Shuning uchun pedagogning "sog'lomligi" va shaxsiy-professional rivojlanganligi nafaqat muhim, balki dolzarb masala bo'lib, bu o'sib kelayotgan avlodning ta'lim sifati va rivojlanishiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Shu sababli pedagoglarni professional rivojlantirishni tizimli psixologo-pedagogik qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. 2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasi rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2017. 6-son 70-modda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida" gi farmoni. 05.07.2017.PF-5106.
2. Бойко, В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении / В.В. Бойко. – СПб.: Питер, 1999. – 105 с. 6. Дьяченко, М.И. Психология высшей школы / М.И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск: Изд-во БГУ, 1978. – 145 с.
3. Freudenberger H.J. Staff Burnout // Journal of Social Issues. – 1974. – Vol. 30. – P. 159-165.
4. Селье Г. Очерки об адапционном синдроме. – М., Медгиз, 1960.
5. Ласовская Т.Ю., Ильина С.А. Профессиональное выгорание: учебнометодическое пособие / Т.Ю. Ласовская, С.А. Ильина. – Новосибирск: Сибмедиздат, 2004.
6. <http://psyfactor.org/personal>
7. Maslach, C. Burnout: A multidimensional perspective / C. Maslach // Professional burnout: Recent developments in the theory and research . – Washington D.C: Taylor & Francis, 2003. – P. 19-32.